

RAPPERS BRANCOS/AS, INTERSECCIONALIDADE E PRIVILÉGIOS

Jorge Hilton de Assis Miranda¹

RESUMO

Com base nas discussões sobre branquitude e interseccionalidade, abordo as categorias de gênero, classe e estética articuladas com a de raça, para refletir sobre artistas brancos/as e privilégios. Analiso letras e respostas a um questionário na discussão de aspectos que fazem alguns/mas *rappers* se apoiarem no senso comum acionando tais categorias na tentativa de demonstrar que as pessoas brancas não possuem privilégios em relação às não brancas, alegando que ambas são tratadas e expostas a discriminações e demais violências da mesma forma.

PALAVRAS-CHAVE: branquitude; interseccionalidade; racismo; *rappers* brancos/as.

ABSTRACT

Based on discussions of whiteness and intersectionality, I approach the categories of gender, class and aesthetics articulated with that of race, to reflect on white artists and privileges. I analyze letters and answers to a questionnaire in the discussion of aspects that make some rappers rely on common sense by triggering such categories in an attempt to demonstrate that white people do not have privileges in relation to non-whites claiming that both are treated and exposed to discriminations and other violence in the same way.

KEYWORDS: whiteness; intersectionality; racism; white rappers.

Identidade é uma representação constituída a partir da diferença. É uma identificação atribuída e que se atribui caracterizando indivíduos e coletividades, com base em fatores culturais, biológicos, sociais, históricos etc. (CIAMPA, 1989; HALL, 2006). Se estabelece na interação social do indivíduo que "articula o conjunto de referenciais que orientam sua forma de agir e de mediar seu relacionamento com os outros, com o mundo e consigo mesmo." (NASCIMENTO, 2003, p. 31). Cada pessoa possui múltiplas identidades - maleáveis, não-fixas, imbricadas - que podem se alterar, se ajustar conforme os diferentes contextos. Assim, a partir de alguns/algumas artistas e das identidades de *rapper*, gênero, estética e raça, analisarei diferentes quesitos e contextos relacionados a imbricamentos, envolvendo tais categorias.

No livro "HIP-HOP - A Cultura Marginal" (2006), de Anita Motta² e Jéssica Balbino³, a *rapper* Rubia é descrita como uma das "precuroras" do H2⁴, sendo enfatizado que "mesmo sendo branca, (...) é uma grande defensora do Hip-Hop e das mulheres no Movimento"

¹ Doutorando em Estudos Étnicos e Africanos pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Mestre em Educação e Contemporaneidade pela Universidade Estadual da Bahia (UNEB). Especialista em história das culturas afro-brasileiras pela Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC) e cientista social pela UFBA. E-mail: zulu.hilton@gmail.com.

² Em memória.

³ Jornalista feminista, escritora, produtora e assessora de imprensa ligada ao Hip-Hop.

⁴ Sigla para Hip-Hop.

(BALBINO; MOTTA, 2006, p. 112). Em nosso questionário, a artista não se declara branca, mas sim "humana", justificando que sua "árvore genealógica é constituída de pessoas de descendência africana, indígena e europeia". Quando indagada sobre sua trajetória de vida e convivência com pessoas negras, ela considera:

Nasci, cresci e vivo até hoje na Periferia. É inevitável que minha identificação fosse com a música negra, sempre presente na quebrada, do Samba de Partido Alto ao Funk de hoje. Meus relacionamentos afetivos foram em quase sua totalidade com homens negros. Tenho dois filhos negros. A música que trabalho e me identifico é negra. Meu sustento é como cabeleireira de cabelo Afro. Estudo em uma Universidade Federal que o contingente de pessoas negras está aumentando a cada ano. Meus melhores amigos são negros. Resumidamente, minha vida toda está permeada pela cultura e vida afrodescendente. Acho que até responde um pouco a questão de me ver "branca". Não me sinto "branca". (RUBIA, 2014).

Aqui me deparo com uma questão interessante. Tanto a *rapper* Rubia quanto a escritora Jéssica Balbino são, em aparência física, brancas e gordas. Mas, curiosamente, embora Jéssica, em seu livro, classifique não só Rubia, mas também a *rapper* Dina Di, como "brancas", como base em seus fenótipos, quando se refere à própria definição racial, parece não demonstrar a mesma disposição. Na busca que fiz na internet, nas mais diferentes matérias, sua fala restringe-se a se apresentar como "gorda, mulher e feminista", omitindo sua identidade étnico-racial. Para Ruth Frankenberg:

(...) qualquer sistema baseado na diferença molda aqueles a quem outorga privilégio tanto quanto os que oprime. As pessoas brancas são investidas de "raça", da mesma forma que os homens são dotados de "gênero". E num contexto social onde pessoas brancas veem-se com demasiada frequência como não-raciais ou racialmente neutras, torna-se crucial observar a "racialidade" da experiência de ser branco. (FRANKENBERG, 1993, p.1 citada por NASCIMENTO, 2003, p. 210).

O conceito de interseccionalidade busca dar conta da análise em torno dos diferentes imbricamentos em contextos opressivos. Para a intelectual e ativista negra Kimberl Crenshaw:

É uma conceituação das duplas ou triplas formas de discriminação que busca capturar as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. (CRENSHAW, 2002, p. 7).

Assim, com a mesma coerência que defende o fim do machismo e do que chama de "gordofobia⁵", seria interessante que Jéssica Balbino, diante do seu quadro interseccional, se posicionasse afirmando-se racialmente e de modo autocrítico, questionando os privilégios - ainda que involuntários - ofertados pelo seu fenótipo branco. Essa empatia possibilita se solidarizar com o "problema do outro", que também é seu, estimulando um ciclo compreensivo

⁵Discriminação sistemática contra pessoas gordas.

e colaborativo entre os que se encontram em diferentes posições de desigualdades. Para mim, é um compromisso ético-pedagógico, enquanto homem, agir na mesma perspectiva em relação às questões de estética e de gênero, o que inclui não somente as convenções sociais de masculino e feminino, mas acima de tudo os incompreendidos estados sociobiológicos, envolvendo orientação afetivo-sexual de *gays* e *lésbicas*, por exemplo, bem como a identidade de transexuais, intersexuais, travestis, dentre outras.

Em relação a seu ativismo contra a gordofobia, Balbino (2013)⁶ levanta uma série de questionamentos importantes em uma entrevista:

Se eu sou gorda, trabalho, vivo, existo e pago meus impostos, por que não ter acesso a tudo? Por que não posso me sentar confortavelmente em uma cadeira de cinema? Por que devo me adequar a um padrão? Aí, vem o famigerado discurso sobre saúde para defender um preconceito, uma imposição. Ando com cópia de exames feitos recentemente, provando que sou saudável. E então? Sou eu que devo mudar ou a sociedade que deve parar de me escravizar? (...). A imposição da mídia, de seus amigos, do mundo, é extremamente complicado. NÃO EXISTE DOR MAIOR DO QUE OUVIR: “VOCÊ TEM UM ROSTO LINDO!”. Como assim?! E meu corpo? E meus quilos “extras”, e minhas curvas, e minha barriga – que sim, é saliente, mas é minha parte –, então, somos violentadas o tempo todo, quando nos impõe padrões. (BALBINO, 2013).

Em seu livro (*ibidem*), cita um episódio envolvendo a *rapper* Rubia, que entrelaça discriminação com base na cor e na condição de gorda. Segundo a escritora, ela encontrou no banheiro um escrito que dizia: "Rubia, branca vaca". Apesar da ofensa, Rubia afirma não ter se intimidado, sendo mais um motivo a continuar fazendo do Rap um meio de luta. Defende que "as mulheres têm de se unir e lutar sozinhas, porque os homens não farão isso por elas". Penso de modo diferente, acredito na educação enquanto processo de transformação positiva dos indivíduos capaz de sensibilizar homens para desenvolverem autocrítica e ações pelo fim do machismo e demais formas de violência contra a mulher. Nessa luta, bradou Paulo Freire:

Não me venha com justificativas genéticas, sociológicas ou históricas ou filosóficas para explicar a superioridade da branquitude sobre a negritude, dos homens sobre as mulheres, dos patrões sobre os empregados. Qualquer discriminação é imoral e lutar contra ela é um dever por mais que se reconheça a força dos condicionamentos a enfrentar. A boniteza de ser gente se acha, entre outras coisas, nessa possibilidade e nesse dever de brigar. (FREIRE, 1996, p. 25)

A opressão é nossa e nos privilegia a todo instante, portanto a responsabilidade maior diante do problema deveria ser dos homens. O *rapper* Gaspar defende "quem fez a merda que limpe". Em outras palavras, que o praticante ou somente beneficiário da violência deve ser

⁶Cf. <http://www.revistaforum.com.br/questaoedegenero/2013/10/09/jessica-balbino-fala-sobre-ser-mulher-gorda-e-feminista/>

responsabilizado a repará-la. Nesse sentido, Elisa Larkin Nascimento (2003), fala da postura do sociólogo negro estadunidense, W.E.B Du Bois⁷, enquanto aliado das mulheres, já em um período extremamente crítico de subjugação e negação de direitos.

Du Bois dedicava-se ativamente à causa do voto para a mulher, o que naquela sociedade segregada significava, na prática, o voto para a mulher branca. Entre 1911 e 1920, Du Bois escreveu mais de vinte artigos, organizou simpósios, participou em atos públicos e advogou, em geral, o sufrágio feminino. (NASCIMENTO, 2003, p. 70)

Em nosso questionário, quando perguntada sobre letras de sua autoria que tratem da temática étnico-racial, Rubia informa que suas composições abordam mais a questão de gênero. Na música "Vergonha na cara"⁸ (1997), ela manda um recado para os homens:

Se ao invés de tentar passar uma falsa imagem
De quem nada teme e se julga dono da situação
Ser forte e valente é sua obrigação?
Se for assim ainda prefiro aquela frase tão usada
Antes só do que mal acompanhada (...)
Falamos tão fácil da prostituição feminina
Cara de mau não adianta, não intimida
Vocês vão aguentar o que vou falar nesse momento
Sabe o que é fechar os olhos para o sofrimento?
Fingir prazer para ganhar o seu sustento
Arriscando a pele numa esquina qualquer da vida
E ter que agüentar seu falso moralismo
Sua fantasia é possuir uma delas no íntimo
Pior que vender o corpo é vender a moral
Se corromper pelo poder e o vil metal
- Na política tá assim de prostitutos, Rubia – tô ligada!

Rubia fala de machismo, que, dentre os vários efeitos, enclausura os homens numa auto-obrigação de sempre se mostrar inconsequentemente "forte" e "valente". Critica o "falso moralismo" dos mesmos e aponta a necessidade do respeito às profissionais do sexo.

No questionário, indagada se considera haver na sociedade privilégio aos brancos/as em função do fenótipo, ela alega:

Ter pele clara não me deu privilégios perante a sociedade, visto que sou gorda e possuo inúmeras tatuagens. Não ter um corpo pelo padrão imposto pela mídia e ostentar desenhos na pele que, ainda hoje é visto como coisa de marginal, não me permitiu ver os privilégios desse "branco" ao qual estamos dissertando.

A fala de Rubia se assemelha à do homem que nega ser privilegiado socialmente enquanto tal, por ser negro, gordo, cheio de tatuagem. Sem dúvida que os estereótipos e estigmas em torno do sobrepeso e dos "desenhos na pele" interseccionalmente se somam

⁷Pensador pan-africanista que, dentre outras questões, estudava e combatia a relação entre racismo e patriarcalismo.

⁸Canção do repertório do grupo de Rap RPW, o qual Rubia faz parte. Cf. <http://letras.mus.br/rpw/321870/>

convertendo-se em barreiras. Porém, essa realidade não deveria "invisibilizar" os efeitos da identidade de poder enquanto aparência branca. Ainda que não intencional, a "invisibilidade" branca, também entendida como ausência de vigilância e autocrítica, colabora para a manutenção dos privilégios raciais em prol do branco/a (CARDOSO, 2014). A pesquisadora Lia Schucman (2012), em seu estudo sobre a branquitude paulistana, apresenta a visão de uma mulher loira e gorda, que descreve, convencidamente, como sua condição racial lhe privilegia nas relações conjugais, mesmo estando "acima do peso". Diz ela: "Quando saio à noite, se vejo um branco muito bonito, tenho certeza de que não tenho chances com ele. Mas sei, e tenho quase certeza, de que tenho chances com um cara negro muito bonito... (Vanessa)." (*idem*, p. 68).

Um dia após redigir a reflexão acima, assistindo ao noticiário da TV local, me deparei com uma matéria sobre um concurso na Bahia, o "Miss Bariátrica 2015" voltado para mulheres que passaram pela cirurgia de redução de estômago. Sem entrar no mérito do tema, ao ver as candidatas em desfile, chamou-me atenção a desproporcionalidade quantitativa das mulheres brancas em relação às não-brancas. No estado onde as pessoas brancas representam apenas 20,8% da população⁹, as mesmas são "hegemônicas" quando o contexto é de destaque. O privilégio branco se mantém intocado em sua "normalidade". Procurei um possível vídeo da matéria, sem sucesso. Porém, em sentido semelhante, me deparei com outras notícias Brasil afora. O *site* do jornal Folha de São Paulo exibe fotos¹⁰ de 30 (trinta) mulheres relacionadas ao concurso Miss Plus Size (2015). Dessas, 29 (vinte e nove) possuem fenótipo branco - especificamente com pele clara e cabelos lisos - com predomínio do tipo "branca branquíssima" (loira natural ou artificial) e "branca morena" (SCHUCMAN, 2012). Apenas uma preta, que, talvez, para ter conseguido "furar o bloqueio" e estar nesse espaço segregado, precisou estar de cabelo alisado e com os olhos claros, levando a crer estar de lentes.

O assunto me motivou a buscar mais informações na internet. Ao acessar o *site* Miss Brasil Plus Size¹¹, uma janela foi exibida com a seguinte imagem informativa:

⁹Segundo a SEI – Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia-, com base nos dados do IBGE (2013). Cf. http://www.sei.ba.gov.br/images/bahia_sintese/xls/pnad_2013/Tabela_615.xls

¹⁰Cf. <http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/6202-miss-plus-size#foto-117165>

¹¹Cf. <http://missbrasilplussize.com.br/>

Fonte: <http://missbrasilplussize.com.br/>

Com a informação, ponderei: se "mudou", se tem "novo formato", "mais oportunidade" e está "mais moderno", logo deve estar mais justo racialmente. Ao clicar no *link* indicado sobre o novo *site*¹², constatei que o predomínio das mulheres brancas nas fotos se manteve, quase absoluto, se não fosse a cota¹³ de uma ou duas negras. O quadro se apresentou semelhante nas edições posteriores do concurso, que incluem a do ano 2018¹⁴.

Analisemos agora o imbricamento envolvendo as dimensões artística, racial, de classe e de gênero, através da história de vida da *rapper* Dina Di. Sobre ela, na obra citada de Jéssica Balbino e Anita Motta (2006, p.144) é descrito:

Ela é branca, da cor dos opressores. É mulher. Não tem RG, endereço ou namorado. Não tem pai, nem mãe. Perdeu o celular, o marido e a guarda do filho, Lucas. Não tem dinheiro, tampouco religião. Ela tem estilo, rima na ponta da língua. É guerreira, considerada uma “mina de fato”. Ela é paulistana, cria do Hip Hop. Líder do primeiro grupo de Rap feminino a chegar até a mídia. Tem três CDs gravados. Seu nome? Ela é conhecida como Dina Dee, e tem fãs em todo o país.

O pai de *Dina Dee* era mestre de obras e morreu engasgado com um pedaço de carne num boteco, na periferia. A mãe dela era camelô e foi assassinada dentro de casa, uma morte lenta e dolorosa, ela foi asfixiada com um pedaço de pano que lhe enfiaram na garganta, enquanto estava amarrada com os fios do varal de roupas. Seu companheiro, ao querer vingar a sogra, acabou baleado e preso. *Dina Dee* ficou só, e da dor, cria versos, que são transformados em músicas de Rap, sob a visão da rua¹⁵, literalmente. (...)

A *rapper* vive de favores, como lugar para morar, dinheiro para comer e se vestir. Fugiu de casa aos 13 anos porque estava cansada de trabalhar para mãe. Dina Dee vendia rosas e cachos de uva. Passou várias vezes pela Febem. cursou até a terceira série e apresenta um vocabulário precário, engolindo e trocando algumas letras nas palavras, entretanto, isso não a impede de rimar o que lhe aflige. Ela conheceu o Hip Hop aos 16 anos.

¹²Cf. <http://miss.tv.br/>

¹³Adotada, mas não oficializada, uma vez que, em discurso, se colocam quase sempre contra as cotas.

¹⁴ Cf. <http://www.missbrasilplussize.com.br/>

¹⁵Visão de Rua é o nome do grupo que a citada *rapper* criou e fez história.

Confesso que fiquei muito impressionado com o relato, pois desconhecia toda essa situação de infortúnios e violência na vida da *rapper*, "vítima do próprio sistema que tenta combater", como bem pontuado pelas autoras. Porém, o livro não acompanhou outro fato lamentável e ainda mais triste. Em 2010, aos 34 anos, a artista veio a falecer vítima de uma infecção hospitalar generalizada, que contraiu e se agravou após dar à luz a sua filha Aline. Diante de qualquer quadro semelhante, é inevitável não se sensibilizar. Essa tragédia, banalizada principalmente no cotidiano da população negra, é reflexo da transformação na forma como os governos exercem o poder (Foucault, 1999 [1976]). Conforme Raquel Silveira (2013, p. 49): "Se antigamente o soberano tinha o direito de "fazer morrer" e de "deixar viver", na lógica contemporânea do biopoder há uma inversão, em que os Estados vão "fazer viver" e "deixar morrer".

Porém, o episódio em questão poderia servir para alguns reforçarem suas ideias de que brancos e não-brancos são tratados da mesma forma, de que "não existe essa coisa de privilégios da brancura". É prudente que qualquer análise que se pretende aprofundada não seja feita sob apelo emotivo. Dito isso, pergunto: pode se dizer que, nessa estrutura machista, nem sempre nós homens somos privilegiados? Sim. Segundo a revista Exame¹⁶ (2014), com base em dados do IBGE (2014), enquanto vítimas de ato violento, os homens morrem em um número aproximadamente cinco vezes maior do que as mulheres. Do mesmo modo que representamos mais de 80% da população de rua¹⁷, além dos nossos índices de escolaridade¹⁸ serem inferiores aos delas. Mas, por conta disso, posso dizer como Gabriel O Pensador, na música Lôraburra, "Não, eu não sou machista, exigente talvez"? Ou mesmo que "somos iguais" porque não reconheço machismo em mim (talvez só na sociedade), e que não faz sentido um dia das mulheres, cotas para as mesmas em diferentes setores, se aposentar mais cedo, uma lei como a Maria da Penha etc? Não. A exceção não é a regra. A sociedade é estruturada institucionalmente para privilegiar nós homens, todos os dias do ano, inclusive no 8 de março¹⁹. Resumindo: somos machistas, no mínimo, por omissão. Para se ter dimensão dessa realidade que beneficia os homens, segue trecho de um Rap intitulado "Privilégio de Macho".

Ela não pode nem mesmo vestir o que quer
 "Quer ser abusada!" Quem nunca ouviu isso de um mané?
 A Amélia, de saia curta, se atrapalha
 Com a identidade feminina resumida à genitália

¹⁶Cf. <http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/homens-sao-as-principais-vitimas-da-violencia-no-brasil>

¹⁷Cf. <http://www.brasilecola.com/brasil/populacao-situacao-rua.htm>

¹⁸Cf. <http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2014/11/escolaridade-das-mulheres-aumenta-em-relacao-aos-homens>

¹⁹Estipulado como Dia Internacional da Mulher.

Quem de nós suportaria?
 Já pensou ser agredida e ainda ouvir deboche na delegacia? (...)
 Quando o assunto é concepção
 Seu corpo não é seu, é da religião
 Se não tem grana arrisca a vida em cada aberração
 Até a ciência tá do nosso lado, irmão!
 Descubrem a cura da AIDS, câncer, imagina!
 Mas não criam uma pílula masculina (...)
 Estudou duas vezes mais, ganha duas vezes menos
 Se ela é alta, qual macho pisa nesse terreno?
 Vá entender, é mais prudente no volante
 Mas a fama que leva é preocupante
 Longe quero tá desse julgamento cruel
 Continuar com o meu privilegiado papel
 Vendo a gramática privilegiando nós
 Elas são muito melhores, mas respeito tá em nossa voz
 De autoridade masculina, a começar por Deus
 Mas se Deus é homem ou mulher, a vida não respondeu
 Elas precisam de bolsa, nós apenas de bolso
 Cadê a banda feminina famosa, seu moço?
 Se tô na festa, pego dez, eu sou o miserê!
 Se ela fica com o segundo, a fama vai correr
 A maioria, com intelecto de invejar
 Conhece Freud, mas não o caminho de gozar
 (SIMPLES RAP'ORTAGEM, 2014)

O sufixo "ismo", dentre outras coisas, se refere à "sistema político" e "ideologia". Capitalismo, racismo e machismo são sistemas de poder que, além de outros aspectos, têm em comum a reprodução de desigualdades. No caso do racismo, mesmo no Sistema Único de Saúde - SUS -, diferentes estudos constataam que mulheres brancas possuem vantagens quando comparadas às pardas, pretas e indígenas. Em 2009, o Ministério da Saúde publicou o documento *Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, Princípios e Diretrizes*²⁰. Para as pessoas que insistem em acreditar simploriamente que as desigualdades se justificam pelo fato de a população mais prejudicada ser a numericamente maior, o "Gráfico 2" faz cair por terra tal pensamento.

²⁰Cf. http://desafios.ipea.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2688:catid=28&Itemid=23

Pelos dados desdobrados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE- (2009), a população branca brasileira (48,4%) é superior em números à da parda (43,8%), preta (6,8%) e indígena ou amarela²¹ (0,9%). Esses últimos, que representam a menor população brasileira, se encontram, conforme o "Gráfico 2", em realidades opostas, com os indígenas que estão na pior posição em mortalidade infantil. Justificar a violência e desigualdades que um grupo sofre, em função de estar em maior número populacional, não se sustenta, é um pensamento falho, superficial e perigoso. Por essa lógica, os brancos apareceriam entre os piores índices relacionados à violência e ausência de direitos. Mas, o que se verifica é justamente o contrário. Desde o nascimento, as pessoas de cor branca são privilegiadas em relação a outras, se mantendo assim ao longo da vida em todas as classes sociais. Ao que se refere à taxa de mortalidade infantil, os brancos são o segundo mais protegido, só sendo superados pelos amarelos, os mesmos que frequentemente são equiparados a negros e indígenas quando, a esses últimos, é sugerida atenção diferenciada em função das discriminações e racismo dos quais são vítimas.

Em todas as situações, as mulheres brancas se encontram privilegiadas em relação às negras²². Ainda com base no documento do Ministério da Saúde (*idem*):

²¹Podem representar os asiáticos do Extremo Oriente e seus descendentes (os mongóis, chineses, coreanos e japoneses). Segundo Nota Técnica do IBGE, a cor amarela entrou como critério censitário a partir de 1940, para dar conta da imigração japonesa ocorrida fundamentalmente entre 1908 e 1930. Cf. http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/caracteristicas_raciais/notas_tecnicas.pdf.

²²Pardas e pretas somadas segundo classificação do IBGE.

Situação	Brancas	Negras
Não receberam anestesia no parto normal ²³ .	5,1%	11,1%
Receberam orientação para a importância do aleitamento materno.	77,7%	62,5%
Tiveram acompanhantes no parto.	46,2%	27,0%
Mortes maternas	34%	60%

Diante do contraste, o então ministro, Arthur Chioro, reconheceu²⁴ que "Dados importantes mostram como a desigualdade e o preconceito produzem mais doença, mais morte, mais sofrimento (...). O que mais pode justificar essa diferença [no atendimento a brancos e negros no SUS] que não seja o preconceito e o racismo institucional?"

Ainda que na mesma faixa de renda e instrução, as desigualdades se mostraram marcantes. Com base na avaliação das mães, completar o segundo grau de ensino (ou mais) pode reduzir os riscos de atendimento de má qualidade no SUS, fato que poderia conferir outro destino à *rapper* Dina Di, uma vez que só possuía a 3ª série do antigo 1º grau escolar. Porém, os dados revelam que, entre essas mães com escolaridade maior, a redução dos riscos de atendimento de má qualidade é favorável às brancas, contemplando uma taxa aproximada de 70% delas. No caso das pardas, a redução dos riscos cai para 50% e nas negras²⁵, por volta de 30%. Ou seja, a educação protege mais as mulheres brancas.

"LÔRABURRA", GÊNERO E PRIVILÉGIOS

Na música *Lôraburra*²⁶ (1993), de Gabriel O Pensador, acontece um fenômeno curioso. Ele, branco, critica um tipo pertencente ao seu grupo racial, loiras (ou louras), que representa o topo da hierarquia estética e de raça (CARDOSO, 2014), o mais alto grau de padrão de beleza. Embora seja difícil mensurar, seria interessante um estudo que buscasse verificar em que medida a branquitude delas foi "arranhada" por essa música.

Milhões de pessoas transitam pelas ruas
 Mas conhecemos facilmente esse tipo de perua
 Bundinha empinada pra mostrar que é bonita
 E a cabeça parafinada pra ficar igual paqueta

A crítica é direcionada a um padrão de comportamento associado às mulheres loiras,

²³O SUS paga esse procedimento, com o objetivo de diminuir o medo da dor do parto, para tentar reduzir a frequência de cesarianas.

²⁴Cf. <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-11/saude-lanca-campanha-contraracismo-no-sus>.

²⁵A referência não informa os motivos para não se usar a classificação do IBGE, de pardos e pretos ao invés de negros.

²⁶Cf. <http://www.vagalume.com.br/gabriel-pensador/loraburra.html>.

principalmente àquelas não naturais que se fizeram tal através de produtos como "parafina". As principais características relacionadas ao "desvio" de conduta em questão seguem em trechos como:

À procura de carros, à procura de dinheiro
 O lugar dessas cadelas era mesmo no puteiro (...)
 Não pensam em nada só querem badalar
 Estar na moda, tirar onda, beber e fumar (...)
 Escravas da moda, vocês são todas iguais
 Cabelos, sorrisos e gestos artificiais
 Ideias banais e como dizem Os Racionais:
 (Mulheres vulgares: uma noite e nada mais)
 Lôraburra, você e vulgar sim!
 Seus valores são deturpados, você é leviana
 Pensa que está com tudo, mas se engana
 Em sua frágil cabecinha de porcelana
 A sua filosofia é ser bonita e gostosa
 Fora disso é uma sebosa, tapada e preconceituosa (...)

Pode se dizer que, no contexto de privilégios que tal condição estética lhe confere, a Lôraburra não é tão "burra" assim. Pelo que a música indica, ela tem um propósito firme, que é buscar conforto, facilidades e ostentação de poder. Seja "À procura de carros" ou "de dinheiro" se fará "preconceituosa" na escolha dos homens que possam lhe garantir o *status* desejado.

No final do Rap, Gabriel procura deixar explícito que sua crítica abrange os mais diferentes protótipos de loirice²⁷.

É, o problema não tá no cabelo, tá na cabeça, não se esqueça
 Nem todas são sócias da farmácia (Lorácia)
 Tem muita Lôraburra de cabelo preto e castanho por aí
 Lôraburra morena, ruiva, preta...
 Lôraburra careca...
 E tem a Lôraburra natural também (Loraçabelzeburra)
 Cada Lôraburra é de um jeito, mas todas são iguais

O *hit* Lôraburra fez um estrondoso sucesso nos anos de 1990. Porém, esse estereótipo associado às loiras tem origem e autoria anteriores localizadas entre as décadas de 1930 e 1940, no cinema hollywoodiano. Segundo Denise Silva e Martha Mendonça em uma matéria²⁸, nos filmes desse período, os gângster sempre exibiam suas loiras oxigenadas²⁹. A partir daí, essa indústria cinematográfica soube explorar bem "o filão".

Na comédia clássica "Os Homens Preferem as Louras", de 1953, Marilyn Monroe (a diva oxigenada) e Jane Russell (uma morena legítima) disputam um bom partido. Dois anos depois, os estúdios americanos lançaram o longa "Eles se Casam com as Morenas", dando continuidade à pendenga. "Ali ficou clara a divisão de papéis", comenta [o crítico de cinema] Rubens Ewald. "O símbolo estava criado." (SILVA;

²⁷Qualidade de quem ou do que é ou está loiro. Cf. <http://www.aulete.com.br/loirice#ixzz3hCgDQxip>.

²⁸Em artigo para o site da revista Época. Cf. <http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI137488-15228,00-A+VINGANCA+ESPERTA.html>.

²⁹Que utilizou produto químico para tingir o cabelo.

MENDONÇA, 2010)

As autoras concluem que, independente do preconceito e das maledicências, o fascínio pela aparência loira se mantém dentro e fora do Brasil. Na referida matéria, elas trazem outras vozes:

"Elas realmente chamam mais a atenção", reconhece o publicitário Alexandre Gama. Segundo ele, a escalada de modelos altas e magras de origem europeia foi decisiva para firmar o tipo. Já o feminismo interpreta o fenômeno de maneira mais contundente. "Ser loira é adotar o estereótipo de Primeiro Mundo", diz a escritora Rose Marie Muraro, representante histórica do movimento. "Só os homens têm a ganhar com mais essa desqualificação da mulher". (SILVA; MENDONÇA, 2010).

No que tange aos privilégios conferidos pelo racismo brasileiro, como ele é de base melanodérmica, cromática (GUIMARÃES, 1999; MOORE, 2012; LOPES, 2014) e não genética, tanto faz ser loira natural ou tingida. Não possuo elementos que me permitam concordar completamente com a escritora Rose Marie quando diz que só os homens ganham com o estereótipo negativo associado às loiras. Gostaria de ver um estudo que buscasse dimensionar se as bases de poder que sustentam a superbranquitude das loiras, em alguma medida, foram afetadas; o que poderia sugerir algum ganho para outros grupos de mulheres não-loiras.

Me pergunto: se ao invés de mulher o alvo da música de Gabriel fosse homem, um "lôroburo", a repercussão seria a mesma? Acredito que não. Uma pista que reforça minha posição está na fala de Nathália, uma das participantes da pesquisa de Cardoso (2014, p. 167):

A mulher é muito mais cobrada, uma consequência de um pensamento extremamente machista pelo qual a nossa sociedade foi erigida. A mulher sempre é colocada como um objeto. No caso, a beleza é fundamental, ela tem que ser bonita para ser bem vista, para ser aceita. Uma necessidade que não é tão imposta ao homem. Evidentemente que também existe uma cobrança de que o homem esteja bem-apessoado. Mas, não é uma cobrança tão grande quanto em relação à mulher. Ela tem a obrigação de estar constantemente bonita porque é um objeto de consumo. Então ela tem que estar sempre pronta ao consumo, é como se ela sempre estivesse numa vitrine.

Em uma autoavaliação, Gabriel tem declarado³⁰ que a música Lôraburra traz alguns aspectos moralistas que ele tem discordado. "O mundo evoluiu, assim como a liberdade sexual. Se a garota quer usar roupa curta, beber e fumar, deixa ela. Se eu tivesse uma filha mulher, não seria o pai caretaço", afirma.

Em 2003, após dez anos de lançada, a canção foi regravada para o CD MTV ao vivo, ganhando novos versos³¹, dentre os quais um que chamou bastante atenção na época: "Escravas

³⁰Cf. <http://odia.ig.com.br/portal/diversaoetv/rapper-gabriel-o-pensador-lan%C3%A7a-novo-cd-depois-de-sete-anos-e-fala-da-separa%C3%A7%C3%A3o-1.527472>

³¹Cf. <http://www.padrebeto.com.br/padrebeto/Portugues/detPost.php?codpost=1483>.

da moda, você é capaz de matar seus próprios pais!". A frase fazia alusão à assassina loira Suzane Von Richtofen. Sobre a referida criminosa, uma matéria³² traz o curioso título "Suzane Richthofen, que matou os pais, vira pastora evangélica e choca o País". Embora tornar-se líder religiosa/o seja algo incomum no caso de bandidas/os como Suzane, o mesmo não se pode dizer sobre esses converterem-se na religião evangélica. Mas por que não a católica, espírita, candomblé ou qualquer outra? Talvez pela base teológica protestante, historicamente voltada para a realização material e prosperidade em vida, e não após a morte (WEBER, 2004). O fato é que tornou-se recorrente assassinos com certo prestígio social, por serem brancos, e/ou artistas, e/ou ricos, tornarem-se evangélicos, vide o caso do ex-ator Guilherme de Pádua (assassino da atriz Daniella Perez) e outros³³. O apelo religioso, junto aos privilégios da brancura, estética e classe social compõem uma poderosa corrente amenizadora da imagem de assassinas/os como esses/as.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BALBINO, Jessica; MOTTA, Anita. *HIP HOP A Cultura Marginal: Do povo para o povo*. São Paulo: independente, 2006.
- CARDOSO, Lourenço. *O branco ante a rebeldia do desejo: um estudo sobre a branquitude no Brasil*. Tese (doutorado) - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Faculdade de Ciências e Letras (Campus de Araraquara). 2014.
- CIAMPA, Antonio da Costa. *Identidade*. in *Psicologia Social: o homem em movimento*. LANE, S. & CODO, W. (Org.). São Paulo: Ed Brasiliense. 1989.
- CRENSHAW, Kimberlé. Documento para o encontro de especialistas em aspectos da discriminação racial relativos ao gênero. *Estudos Feministas*, Rio de Janeiro, v. 10, n. 1, p. 171-188, 2002.
- FOUCAULT, Michel. *Microfísica do Poder*. Rio de Janeiro: Graal; 1999[1976].
- FREIRE, Paulo. *Pedagogia do Oprimido*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
- FREIRE, Paulo. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
- GUIMARÃES, Antônio Sérgio. *Racismo e Anti-Racismo no Brasil*. São Paulo: Editora 34, 1999.
- HALL, Stuart. *A identidade cultural na pós-modernidade*. Rio de Janeiro, 11ª edição em 2006, 102 páginas, tradução: tomaz Tadeu da Silva e Guacira Lopes Louro.

³²Cf. <http://www.midiagospel.com.br/brasil/suzanerichthofen-vira-pastoraevangelica>

³³Cf. <http://noticias.gospelmais.com.br/historia-criminosos-famosos-converteram-prisao-44257.html>.

LOPES, Joyce Souza. *Branco(a)-mestiço(a): problematizações sobre a Construção de uma localização racial Intermediária*. Revista da ABPN, Vol. 6, Nº 13. (2014)

MOORE, Carlos. *Racismo & Sociedade: Novas bases epistemológicas para entender o racismo*. Belo Horizonte: Nandyala, 2012.

NASCIMENTO, Elisa Larkin. *O sortilégio da cor: identidade, raça e gênero no Brasil*. São Paulo: Selo Negro, 2003.

SCHUCMAN, LiaVainer. *Entre o “encardido”, o “branco” e o “branquíssimo”: Raça, hierarquia e poder na construção da branquitude paulistana*. Tese. Doutorado. USP. São Paulo, 2012.

SILVEIRA, Raquel da Silva. *Interseccionalidade gênero/raça e etnia e a Lei Maria da Penha: discursos jurídicos brasileiros e espanhóis e a produção de subjetividade*. Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Psicologia, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social e Institucional. 2013. 242p.

WEBER, Max. *A ética protestante e o “espírito” do capitalismo*. São Paulo: Companhia das Letras (Tradução de José Marcos Mariani de Macedo), 2004.

WEBER, Max. *A ética protestante e o “espírito” do capitalismo*. São Paulo: Companhia das Letras (Tradução de José Marcos Mariani de Macedo), 2004.